

УДК 316.62
DOI

*Педич Г.Г.
старший преподаватель
кафедры иностранных и русского языков
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина
Россия, г.Москва*

ФОРМЫ ДЕВИАНТНОГО, ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена формам девиантного и делинквентного поведения. В статье рассматриваются причины склонности к девиации. Приведены мнения учёных, изучающих девиантное и делинквентное поведение. В статье рассматриваются вопросы, связанные с профилактикой девиантного поведения.

Ключевые слова: правила, эффективность, нормы, девиация, делинквентность.

*Pedich G.G.
senior teacher
department of foreign and Russian languages
MSAVM&B-MVA named after K.I. Skryabin
Russia, Moscow*

FORMS OF DEVIANT, DELINQUENT BEHAVIOR

Abstract. The article is devoted to the forms of deviant and delinquent behavior. The article discusses the reasons for the tendency to deviation. The opinions of scientists studying deviant and delinquent behavior are given. The article discusses issues related to the prevention of deviant behavior.

Keywords: rules, efficiency, norms, deviation, delinquency, society.

Поведение человека в социуме всегда подразумевает следование определённым правилам и нормам, которые сложились в обществе исторически. Примеряя на себя разные социальные роли, индивид должен соответствовать конкретным сторонним ожиданиям. В противном случае поведение будет вызывать общественное порицание, как минимум, или приведёт к закономерным последствиям – увольнению с работы, потере авторитета, деградации личности, административному или уголовному наказанию.

С первых дней своей жизни ребёнок начинает усваивать правила поведения в обществе. Здоровая психика воспринимает предъявляемые регулирующие требования как должное. И тогда, на протяжении всей

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

последующей жизни, личность, попадая в те или иные обстоятельства, как бы автоматически реагирует на них – в рамках принятых норм.

Правила поведения установлены во всех жизненных сферах – политической, экономической, социальной, духовной. Девиантным называют отклоняющееся поведение человека – то, которое не соответствует уже устоявшимся нормам, принятым в определённой группе людей или обществом в целом. Сюда можно отнести пьянство, насилие, кражу, наркоманию, проституцию, самоубийство и т.д. [3]

Стоит отметить, что помимо негативных, дисфункциональных отклонений от норм, существуют и позитивные. Они способствуют качественному изменению, преобразованию сложившейся системы, благодаря чему общество может выйти на принципиально новый уровень жизни и развития. Позитивные отклонения от нормы направлены на то, чтобы избавиться от устаревших и неактуальных правил, стандартов.

В девиантное поведение заложено понятие делинквентности. Последнее всегда подразумевает противоправные действия. Если наркоманы или алкоголики никоим негативным образом не взаимодействуют с обществом, нанося вред только собственному физическому и психическому здоровью, то люди, наносящие другим любые телесные повреждения, совершающие кражу или сексуальные извращения, демонстрируют как раз делинквентное поведение.

Склонность к девиациям формируется по разным причинам. К группе риска относятся люди, живущие в неблагоприятных условиях – не имеющие возможности самореализоваться, не способные адекватно реагировать на жизненные трудности и справляться со стрессом. Подтолкнуть к девиантному поведению могут и индивидуальные особенности, определённые черты характера. Ранниме, тревожные, агрессивные, склонные к затяжным депрессиям – не умеющие выстраивать гармоничные взаимоотношения с обществом и самими собой, обладающие низким уровнем эмоциональным интеллекта – способны найти своеобразное «утешение» в девиантных способах избавления от накопившихся негативных чувств. [5]

Свою роль могут сыграть возрастной или половой факторы. Поэтому к группе риска и относятся подростки. В этот непростой период появляются первые планы на будущее, формируются устойчивые интересы и ценности, личность в целом. Подросток может проявлять девиантное поведение с целью привлечь к себе внимание взрослых или сблизиться со сверстниками, вдохновившись героями современных сериалов. Однако в любых ситуациях первопричина кроется в неспособности переживать негативные эмоции.

Психические отклонения – не менее частая причина формирования девиаций. Особенно, если заболевание протекает в хронической, часто обостряющейся форме – сопровождается разными галлюцинациями,

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

приступами и делает невозможным вести нормальный образ жизни, ограничивает в ведении трудовой деятельности, общении.

Многие учёные говорили о влиянии конституциональных особенностей. Так, американский психолог У.Х. Шелдон подчёркивал важность строения тела для ожидаемого поведения индивида, его реакция на стрессовые обстоятельства и неблагоприятные условия жизни. В его классификации присутствует мезоморфный тип. [1]

Внешне люди, относящиеся к этой категории, стройны и сильны. С первого знакомства с ними у окружающих складывается впечатление, что мезоморфы способны успешно справиться с любыми трудностями, адекватно реагировать на провокационные ситуации. Мезоморфы ведут активный образ жизни, растрачивая энергию на любые дела. Они с удовольствием идут на контакт, всегда готовы прийти на помощь. Но несмотря на набор таких положительных качеств, мезоморфы крайне склонны к серьёзному внутреннему беспокойству. Они не будут делиться своими переживаниями с окружающими или пробовать самостоятельно справиться с тревогой и страхами, напротив – постараются подавить эти чувства. В результате непроработанные внутренние конфликты накапливаются и приводят рано или поздно к естественному срыву, что и провоцирует возникновение девиации и дальнейшее её стремительное развитие.

Типичный портрет человека, склонного к проявлению делинквентного поведения – может быть как мужчиной, так и женщиной. Главные черты характера – замкнутость, вероятно даже некоторая угрюмость. Внешность привлекательная и располагающая. В такой личности нередко таится непревзойдённый ум и не поддающаяся контролю мнительность. Большая вероятность наличия серьёзных детских травм и непроработанных внутрисемейных конфликтов.

Проблема девиантного поведения, его диагностика и профилактика вызывала интерес у многих учёных. Так, Д.А. Карпенко выделила три основные группы отклоняющегося поведения. [3]

Антисоциальное или делинкветное поведение – противоречащее правовым нормам, угрожающее социальному порядку и благополучию окружающих людей. Это действия, запрещённые на законодательном уровне.

У детей в возрасте 5-12 лет распространены такие формы делинкветного поведения, как насилие по отношению к более младшим детям или сверстникам, жесткое обращение с животными, воровство, мелкое хулиганство, порча имущества, злословие, ложь, побеги из дома, попрошайничество, поджоги.

В подростковом возрасте появляются такие девиации, как хулиганство, кражи и грабежи, вандализм, физическое насилие, хранение

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

или распространение наркотиков, школьные прогулы или отказ от обучения, сленг, шрамирование и т.д.

Во взрослом возрасте, по достижению совершеннолетия, граждане конкретного государства несут полную гражданскую и уголовную ответственность за совершённые деяния, противоречащие нормам, утверждённым на законодательном уровне.

Асоциальное поведение выражается в уклонении от выполнения морально-нравственных норм. Его последствия связаны исключительно с межличностными отношениями в обществе и деградацией личности. К этой категории можно отнести немотивированную и неконтролируемую агрессию, беспорядочные половые связи и проституцию, соращение, бродяжничество, иждивенчество, азартные развлечения и т.д. Границы асоциального поведения достаточно размыты и подвержены изменениям под влиянием культуры и времени. То, что одни считают недопустимым, для другой социальной группы является вполне приемлемым. [2]

Аутодеструктивное или саморазрушительное поведение – это то, которое отклоняется от медицинских и психологических норм, несёт непосредственную угрозу исключительно для самого индивида, его физического и психического здоровья. Это может быть суицидальное поведение, пищевые расстройства, химическая зависимость, членство в деструктивно-религиозном клубе, аутическое или виктимное (образ жертвы) поведение, экстремальные виды спорта и т.д. Любая из этих форм поведений может привести к непоправимым последствиям для здоровья и даже смерти. Человек при этом может осознавать риски, но продолжать придерживаться деструктивных внутренних установок, абстрагируясь от тех, кто не выступает единомышленником. Это как бы игра с жизнью. Индивид сознательно отказывается ото всех благ и амбиций, возможностей, которые открыты перед ним в рамках самореализации, и выбирает своеобразный уход от реальности. При этом человек может испытывать как и эйфорию, удовольствие от происходящего, так и оставаться равнодушным или постоянно пребывать в глубокой депрессии.

В. Д. Менделевич, советский и российский психиатр, психотерапевт, нарколог и клинический психолог, выделил 5 видов девиантного поведения. [1]

Патохарактерологический тип подразумевает наличие у человека, склонного к аддикциям, стойких, патологических изменений в характере. В.Д. Менделевич уточняет, что люди этого типа поведения получили определённые детские травмы и росли в неблагоприятных условиях, воспитывались в неадекватном стиле.

Психопатологический тип поведения обусловлен различными психическими расстройствами – вызванными не временным стрессом, а уже трансформировавшимися в полноценные заболевания. Под воздействием навязчивых мыслей и непроработанных внутренних конфликтах

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

запускается перестройка сознания с последующей деградации личности в целом. Приступы болезни только усугубляют, ускоряют этот процесс. Человек начинает неадекватно воспринимать окружающий мир и давать соответствующие реакции. Самоконтроль постепенно снижается, и индивид становится полностью подверженным конкретному симптомокомплексу.

Аддиктивный тип характеризуется формированием стремления к уходу от реальности с помощью соответствующих веществ или фиксации внимания на определённых видах деятельности, которая позволяет поддерживать определённые эмоции. Сюда относится алкоголизм и наркомания, злоупотребление лекарственными препаратами, возбуждающими нервную систему, компьютерные игры и азартные зависимости. [3]

Делинквентный тип характеризуется антиобщественным противоправным поведением. Это поведение может быть выражено как в действии, так и бездействии в обстоятельствах, в которых существует явная угроза для благополучия, жизни и здоровья окружающих.

В.Д. Менделевич выделяет и тип девиантного поведения, основанного на гиперспособностях. Учёный говорит о людях с одарённостями, талантами или гениальностью в той или иной сфере деятельности. Практика доказывает, что отклонение в сторону одарённости часто сопровождается и противоположными особенностями развития – то есть девиациями.

Есть ещё одна классификация девиантного поведения – инновация, ритуализм, ретретизм, бунт. Она основана на положении, что адидикции возникают вследствие неспособности или нежелания достигнуть социально принятые, навязанные обществом жизненные цели. [5]

Инновация предполагает согласие с общими целями общества, но при этом отрицание общепринятых способов достижения поставленных целей.

Ритуализм связан с отрицанием целей определённой социальной группы и абсурдным преувеличением способов их достижения.

Ретретизмом называют отказ индивида от социально одобряемых целей и привычных способов их достижения.

Бунт отрицает и цели, и способы их достижения, но при этом проявляется стремление к замене их на совершенно новые.

Д.А. Карпенко, подробно изучая вопросы о профилактической работе, пришла к выводу, что она эффективна в форме воздействия на условия и причины отклонения, а, главное, на ранних этапах проявления склонности к тем или иным девиациям. В современной психологической практике существует 3 уровня профилактики. [5]

Личностный уровень – проработка внутренних конфликтов, обучение конструктивным способам переживания стресса и негативных эмоций. Индивид в рамках этой профилактической работы лучше знакомится с собственным внутренним миром. Происходит переоценка ценностей и формирование конструктивных установок на дальнейшую жизнь.

ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

К работе с человеком, склонному к девиантному поведению, обязательно привлекаются близкие. Специалист подробно исследует особенности жизни людей, качество их общения и способы, к которым те прибегают при разрешении конфликтных ситуаций, стиль воспитания (если работа ведётся с ребёнком или подростком). Членам семьи даются определённые рекомендации насчёт того, как реагировать на предпосылки аддикции и купировать тревожные симптомы уже на ранних стадиях. Близкие должны всячески поддерживать человека, склонного к девиациям, быть крайне внимательными и вовлечёнными в его жизнь.

Социальный уровень профилактики предполагает изменения условий жизни с целью расширения границ индивида в рамках самореализации. Любой человек должен чувствовать себя нужным обществу, иметь положительные интересы и увлечения. Благополучная и беспрепятственная профессиональная и личностная самореализация – надёжная профилактика формирования поведенческих отклонений и изменения сознания.

Девиантное, делинкветное поведение – сложные и многогранные понятия, незаслуженно недооценённые обществом. Чем дольше индивид будет пребывать под воздействием деструктивных установок, тем устойчивее окажутся изменения личности и поведения, которые рано или поздно станут полноценной угрозой для жизни и здоровья как самого человека, так и окружающих, даже самых близких людей.

Использованные источники:

1. Менделевич, Владимир Давыдович. Психология девиантного поведения / В. Д. Менделевич. - Москва: Городец, сор. 2016. - 385
2. Психология девиантного поведения: учеб.-метод. комплекс / Л. А. Азарова, В. А. Сятковский. — Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. — 164
3. А.В. Хомич Психология девиантного поведения. Учебное пособие. – Южно-Российский Гуманитарный Институт., - Ростов-на-Дону. – 2006 г. - 140 стр.
4. Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение личности и группы. Учебное пособие. — СПб.: Питер, 2010. — 352 с.
5. Азарова л.А. Девиантное поведение и его профилактика: учеб. Метод. Комплекс. - Минск: гиуст бгу, 2009. - 164 с.